

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

NEDERLANDS INSTITUUT
van
REGISTERACCOUNTANTS
BIBLIOTHEEK

28e jaargang november 1954 no. 10

INHOUD (Contents)

Mededeling (Information)

<i>Efficiency Dagen 1954</i> (Efficiency Days 1954)	blz. 430
<i>De waardetheoriën en de bedrijfshuishouding</i>	blz. 431
(Theories of value and the business-organization)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Enige opmerkingen over calculatie in de bosbouw</i>	blz. 445
(Some observations concerning calculation in silviculture)	
door S. H. Waringa	
<i>De begrippen taak en functie in de organisatieleer</i>	blz. 457
(The conceptions task and function in the science of organization)	
door N. C. Looyard	
<i>Einde van een verwarring?</i>	blz. 461
(The end of a confusion?)	
door D. van der Noord	
<i>Algemene theorie van de claimwaarde</i>	blz. 466
(General theory of the value of rights)	
door Dr P. C. v. d. Vliet,	
met naschrift door Dr A. I. Diepenhorst	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 471
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics).	